

*e-ISSN: 2636-8730

*Makalenin Türü: Araştırma Makalesi / Research Article

*Geliş Tarihi / First Received: 26.09.2025

*Kabul Tarihi / Accepted: 20.11.2025

*Atıf Bilgisi: Gürsan, Z.; Karaseyfiöglü Paçalı, S. (2025). "Kadın, Kimlik, Kültür Ekseninde Nil Yalter". Hars Akademi, 8 (2), 119-128.

*Citation: Gürsan, Z.; Karaseyfiöglü Paçalı, S. (2025). "Nil Yalter on the Axis of Women, Identity, Culture". Hars Akademi, 8 (2), 119-128.

*DOI:

KADIN, KİMLİK, KÜLTÜR EKSENİNDE NİL YALTER

Zeynep GÜRSAN*

Öz

Bu çalışma, feminist sanatın öncü isimlerinden Nil Yalter'in sanatında kadın, kimlik ve kültür kavramlarının nasıl işlendiğini incelemeyi amaçlar. Araştırma, sanatçının 1970'lerden bugüne kadar yaptığı video, yerleştirme, performans ve resim çalışmalarını kapsar; bu eserler üzerinden toplumsal cinsiyet, göç ve aidiyet kavramlarının sanatsal temsilleri incelenir. Yalter'in yaratıcı formlandırma eylemleriyle dönüştürdüğü acıların, dilin, söylemlerin ve hislerin ortak olduğu görülür. Bulgular, Yalter'in kadın kimliğini toplumsal rollerden bağımsızlaştırarak bireysel ve kültürel belleğin bir parçası hâline getirdiğini gösterir. Sonuç olarak, Nil Yalter'in sanatı feminist söylemi güçlendirir ve kimlik-kültür ilişkisini evrensel bir dil üzerinden yeniden tanımlar. Çalışmada nitel bir yöntem izlenir; literatür taraması ve görsel analiz teknikleriyle sanatçının yapıtları çözümlenir.

Anahtar Sözcükler: Kadın, kimlik, kültür, feminist sanat, Nil Yalter.

NİL YALTER ON THE AXIS OF WOMEN, IDENTITY, CULTURE

Abstract

This study aims to examine how the concepts of woman, identity, and culture are explored in the art of Nil Yalter, a pioneering figure in feminist art. The research encompasses the artist's video, installation, performance, and painting works from the 1970s to the present, examining the artistic representations of gender, migration, and belonging through these works. The pain, language, discourse, and feelings Yalter transforms through creative shaping are seen as shared. The findings demonstrate that Yalter liberates her female identity from social roles, making it a part of individual and cultural memory. Ultimately, Nil Yalter's art strengthens feminist discourse and redefines the relationship between identity and culture through a universal language. The study employs a qualitative methodology, analyzing the artist's works using literature review and visual analysis techniques.

Keywords: Woman, identity, culture, feminist art, Nil Yalter.

*Yüksek Lisans Öğrencisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Sivas. zzeynep.12@gmail.com / ORCID: 0009-0006-2977-268X.

*Doç. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Sivas. sk1979resim@gmail.com / ORCID: 0000-0002-3286-5063.

Giriş

Kimlik, “kim” sorusu kökünden türeyen ve bireyin “Ben kimim?” ile “Nereye aitim?” sorularına verdiği yanıtları içeren bir kavramdır. Birey yaşamı boyunca bu soruları sorar ve yanıtlarını cinsiyet, sınıf ve ırk gibi toplumsal konuları çerçevesinde şekillenen bütüncül bir yaşam deneyimi üzerinden oluşturur. Bu sorular bireyin tek ve biricik niteliğini belirler ve onun belirli bir kişi olarak varlık göstermesine zemin hazırlar (Dalbay 2018: 162). Birey ait olduğu çevreyi ararken toplumun söylemleriyle karşılaşır. Yaşadığı çevredeki güç ilişkilerine bağlı olarak değişen söylemler, kimliğin durağan değil sürekli oluşum hâlinde olan dinamik bir yapı olduğunu gösterir. Sütçüoğlu, kimliklerin söylemler tarafından kurulduğunu ve bu sürecin söylem ile güç arasındaki karşılıklı bağ üzerinden şekillendiğini belirtir (Sütçüoğlu 2009: 275).

Bu söylemlerin ne olduğuna bakıldığında bunların çoğunlukla toplumsal kültür tarafından ortaya çıktığı görülür. Kuşaklardan kuşaklara aktarılan ve toplumsal yaşamı biçimlendiren kültür, bireyin kimliğini oluşturan düşünce ve davranış kalıplarını belirler. Kültür, toplumun duyuş ve düşünüş birliğini sağlayan temel yapı ve gelenek, yaşayış biçimi içerisinde varlık gösteren tüm unsurları kapsar. “Ben kimim?” sorusunu birey kendine sorarken, bu soruya verilen yanıtlar büyük ölçüde toplum tarafından şekillendirilir. Şahin’e göre, benlik ve kimliğin birbirini besleyen iki öge olduğunu ifade eder. Ona göre benlik ve kimlik etkileşimi sonucunda toplumsal cinsiyet rolleri ortaya çıkar (Şahin, 2019: 236).

Birey içinde yetiştiği toplumsal kültürün etkisi altında gelişir. Bu kültür bireyin akıl yürütme sürecine kadar doğrudan, sonraki dönemlerde ise dolaylı biçimde etki eder. Akıl yürütme aşamasında birey hem toplumsal hem de evrensel kültürün etkisi altına girer. Erdinç, bireyi doğrudan ya da dolaylı biçimde etkileyen kültürü “egemen kültür” olarak adlandırır ve her egemen kültürün toplumsal kültür niteliği taşımayabileceğini ifade eder (Erdinç 2004: 12–13).

Toplum bireye kültür, ırk ve cinsiyet gibi roller yükler. Alpan, birbirine bağlı bu rollerin toplumsal cinsiyet kavramı üzerinden olduğunu dile getirir: “Toplumsal cinsiyet toplumun cinsiyetlere yüklediği anlamlarla ve görevlerle oluşur” (Alpan 2017: 24). Becker’in “ahlak girişimcileri” olarak adlandırdığı toplumsal aktörler, kadın ve erkeğin nasıl davranması gerektiğini hem belirler hem de bu davranışların sürdürülmesini sağlar. Dökmen ise toplumsal cinsiyeti, bireyin biyolojik cinsiyetinden farklı olarak toplumun kadın ya da erkek olana yüklediği anlamlar ve beklentiler bütünü olarak açıklar (Dökmen 2007: 20). Dökmen’in nüfus cüzdanı örneği, bugün de tartışılan cinsiyetsiz kimlik kavramının da önem kazandığını gösterir. Toplumsal cinsiyetin toplum tarafından inşa edilen bir yapı olması, bireylere eşit olmayan rollerin yüklenmesine yol açar.

Birçok toplumda kadınların baskı altında tutulması ve eşit görülmemesi, kadınların bu durumu sorgulamasına neden olur. Bu sorgulamanın temel çerçevesini feminizm oluşturur. Feminizm, kadınların içinde buldukları eşitsizlik düzenini fark ederek bu düzene karşı mücadele yöntemleri geliştirmelerini sağlayan düşünsel bir çerçeve görevi görür. Feminist düşünce farklı yaklaşımlar doğrultusunda çeşitlenebilir. Liberal, Marksist, sosyalist, radikal, psikanalitik, kültürel, varoluşçu ve anarşist feminizm gibi türler yanında kadın ve çevre ilişkisini ele alan ekofeminizm de bu yaklaşımlar arasındadır (Çakır, 2007).

Tarihte kadın kimliğinin sorgulanması öncelikle siyasi bir hareket üzerinden görünür olur. 1970’li yıllarda Linda Nochlin’in “Neden Hiç Büyük Kadın Sanatçı Yok?” başlıklı makalesi, sanat tarihindeki kadın görünmezliğini tartışmaya açar. Bu durum yalnızca kadınların değil, sanat tarihinde dışlanmış ve ötekileştirilmiş diğer grupların da fark edilmesine katkı sunar (Aydın 2017: 30). Kadınlar tarihsel süreçte öncelikle oy, eğitim ve mülkiyet haklarını elde eder; ancak kadın ile erkeğin eşitlenmesi yerine kadını duyarlılık, sezgisellik, doğallık ve anaçlık gibi özelliklerle yücelten söylemler öne çıkar. Bu söylemler kadının toplumun ona yüklediği roller doğrultusunda hareket ettiği sürece anlam kazanır. Kadınların bu rolleri sorgulamaya başlaması ise pek çok alanı etkiler. Sanat da bu alanlardan biridir; çünkü sanat yaşamla birlikte varlık gösteren bir alandır. Bu nedenle feminist düşünce sanat pratiğinde de yer bulur.

1973’te Griselda Pollock ve Rozsika Parker, Batı sanatında kadının görünürlüğünü artırmak amacıyla Kadın Sanat Tarihi Kolektifi’ni (Women’s Art History Collective) kurar. Linda Nochlin ve Ann Sutherland Harris ise 1976’da yalnızca kadın sanatçıların eserlerini içeren “1550’den 1950’ye Kadın Sanatçıları” sergisini düzenleyerek sanat tarihinde uzun süre görünmez kılınan kadın sanatçıların eserleri görünür kılar (Akt. Şener

2022; Assmann). Feminist sanat bu dönemde erkek egemen sanat ortamına karşı bir söylem geliştirir ve sanat tarihinin yapısını sorgular. Kadın sanatçıların eserleri daha fazla görünür olur ve geleneksel sanat tarihinin nesnellüğünün tartışılmasına neden olur.

Erkek egemen galerilere tepki olarak kadınların kendi galeri ve gruplarını kurmaları da feminist sanat hareketinin önemli adımlarındandır. Öncü feminist sanatçılar Judy Chicago ve Miriam Shapiro'nun yer aldığı WAR (Women's Artists in Revolution) grubu bu amaçla kurulur. Chicago'nun "Akşam Yemeği Partisi" adlı yerleşmesi, hem geleneksel sanat tarihine eleştirel yaklaşır hem de tarih boyunca önemli rol oynayan otuz dokuz kadına yer verir. Chicago'nun çalışmaları kadınların sanat yerine zanaata yönlendirildiği düşüncesine karşı bir tutum ortaya koyar (Toprak 2018: 220). 1980'li yıllarda LGBT kimliğinin görünürlüğüne yönelik çabalar da artar. Feminist bir sanat kolektifi olan Gerilla Kızlar, maymun maskeleri ve Frida Kahlo, Hannah Höch gibi kadın sanatçıların isimlerini kullanarak erkek egemen sanat ortamına yönelik eleştirilerini görünür kılar.

Türkiye'de 1923'te Cumhuriyet'in ilanı sonrasında kadınlara seçme-seçilme hakkı gibi temel haklar tanınsa da kadınlar Avrupa'daki kadınlara benzer sorunlar yaşar. Türkiye'de Avrupa'daki gibi örgütlü bir feminist hareket ortaya çıkmaya başlamasına da kadın üzerine önemli çalışmalar yapılır (Erkan 2022: 63). Avrupa'da 1970'lerde sanat alanında etkili olmaya başlayan feminist hareket Türkiye'ye çok sonra gelir. Avrupa'da 1960'larda dile getirilen "Özel olan politiktir" söylemi Türkiye'de 1980'li yıllarda karşılık bulur. 1979'da yürürlüğe giren Kadınlara Karşı Her Türü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi'ne (CEDAW) ilişkin imza etkinliği Türkiye'de feminist bilincin görünürlüğü açısından önemli bir adım olur. 1983'te yayımlanan "*Somut*" dergisinde kadınlar için ayrılan yazı alanı ise kadınların toplumsal, ekonomik ve kültürel çalışma süreçlerine katılımını destekleyen bir platform işlevi görür.

Bu gelişmeler sanat alanına da yansır. Türkiye'de pek çok sanatçı feminist yaklaşımlarla eserler yapar. Özellikle kadın, kimlik ve kültür ekseninde çalışmalar yapan Nil Yalter, feminist sanatın Türkiye'deki görünürlüğü ve gelişimi bakımından önemli bir isimdir. Yalter'in çalışmaları bu kavramların kesişiminde güçlü bir zemin oluşturur.

Nil Yalter

18 Ocak 1938'de Kahire'de dünyaya gelmesine karşılık lise öğrenimini İstanbul Amerikan Robert Kolejinde tamamladıktan sonra Fransa'ya giden sanatçı, Fransız feminist sanatın öncüleri arasında yer alır (Gezer 2020: 1508). 1956'da Paris'e giden sanatçı orada bir çok sanat çevresiyle yakınlaşır.

1960 yılından sonra İstanbul'da Türk-Alman Galerisinde kişisel soyut sergiler açmaya başlar. 19. yüzyılın ikinci yarısında 1968 olaylarından etkilenen sanatçı pop art, minimalizm (sadelik ve nesnellik ön plana çıkaran bir sanat akımıydı), pure abstraction (soyut ve kaplama), süprematizm (soyut geometriciliği benimseyen bir resim anlayışı olarak tanımlanır) gibi kavramların etrafında çalışmalarını süregelir ama en önemlisi 1965-1970 yıllarında "kimlik" konusu üzerinden çalışmalar yapar (Yıldırım 2018: 30).

Öte yandan ülkenin darbe dönemi, siyasal zemini sanatçıyı eleştirel bir kimliğe yönelmeye mecbur kılar. Bu nedenle dönemin koşullarıyla sanatçının çalışmaları daha eleştirel bir dil içerir. Ayrıca Yalter çalışmalarının genel çerçevesini oluşturan cinsiyet, kimlik, din, kültür gibi toplumsal konuları işler. Çalışmalarında postmodern bir biçimle kadın-erkek, Doğu-Batı, yalnızlık-kalabalık gibi pek çok alan da zıt kavramları irdeler.

Nil Yalter, kimlik-kültür çalışmalarında "göç" kavramını da sıklıkla kullanmış bu çalışmalarında yaşadıkları yer değişse de şimdiye kadar kültürünü ve kimliğini yaşayan ona sahip çıkan insanlar görülür. Yine kimliğini kaybeden göçmen insanları da çalışmalarında konu edinir. Bu Türkiye'den Fransa'ya göç eden insanları ele aldığı bir yerleşme çalışması olan "Türk Göçmenler" adlı çalışmasıyla örneklendirilebilir. Görsel 1'de görülen bu çalışma, 1977'de fotoğrafları çekilen göçmen kadınlardan oluşur.

Bununla birlikte, Görsel 1'de görülen çalışmada Nil Yalter, fotoğraflarını çektiği bu kadınların sonrasında resimlerini çizer. Büyüdüğü ülkeden kopan bu kadınlar, ana dillerini unutmuş, yaşamını ev işi yapmak, çalışan kocalarını beklemek ve çocuk bakmakla geçirirler.

Görsel 1. Nil Yalter, Türk Göçmenler, Türk göçmen işçileri ve aileleri, Enstalasyon: siyah-beyaz video, fotoğraf ve çizimler, 1977, Paris (URL 1).

“Yalter verdiği bir röportajda çalışmasıyla ilgili şunları söyler;

“Ben yabancı ülkelerde yaşayan Türk işçileri üzerine çok işler yaptım ve Fransa’da müzelerde gösterdim. Beraber çalıştığım ailelerin çocuklarını da müzelere getirttim. Ben hiçbir zaman onlarla çalışırken ‘Ben sanat eseri yapıyorum’ demedim. Onların kapılarını çalıp ‘Sizin videonuzu, fotoğrafınızı çekmeye geldim’ demedim. Böyle bir saygısızlık yapmadım, hep derneklerle çalıştım. Kendilerine söz bıraktım, benim suallerim ortada değildir. 1977’de Paris Bienali için Türk Radyosu anons yaptı ve işçi kartlarını göstererek bu kişiler serginin açılışına geldiler. O dönemin müdürü kıyameti kopardı, ‘çocuklar gelip her şeye dokunacaklar’ dedi. Ben eğer onlar gelmezse işimi kaldırırım dedim ve sonuç olarak onlar oraya geldiler. Hiç kimse, hiçbir çocuk bir şeye dokunmadı. Sanırım bunu yapan ilk kişi de benim. Paris Modern Sanatlar Müzesi’nde de kişisel sergim oldu, konfeksiyonda çalışan işçiler de açılışa geldiler. Kendimi o zaman değişime bir katkıda bulunmuş hissettim ama ne kadar etkilemişimdir sonrasını, o kısmını ben söyleyemem, bilemem” (Gezer 2020: 1511).

Görsel 2. Nil Yalter, Rahime, Türkiye’den Bir Kürt Kadın, Fotoğraf, video, kolaj ve desenler, 1979, Paris. (URL 2).

Sonuç olarak Yalter, kadının kimliğinin silinmesi meselesini ele alırken izleyiciyi gerçeklikten koparmayan bir anlatım dili kullanır. Görsel 1 ve Görsel 2’de yer alan çalışmalarda izleyiciye aktarılan atmosfer, kadının oturduğu yer, sırtını dayadığı duvar, içinde bulunduğu ev ve üzerindeki yelek gibi ayrıntılarla tanıdık bir hâl alır. Bu tanıdıklık, gündelik yaşamda sıklıkla karşılaşılan ancak zamanla görünmezleşen unsurların varlığını yeniden fark ettirir. Gerçekliğin bu denli görünmez oluşu ise izleyici üzerinde güçlü bir etki bırakır.

Toprak’a göre, Rahime, “Türkiye’den Bir Kürt Kadını” isimli çalışmada ırk biliminin (antropolojik/entolojik) yaklaşımıyla değil, ırk sosyolojisine dayanan etno-eleştirel bir tavırla ele alınır (Görsel 2). Zorunlu göç deneyimine odaklanan bu çalışmada video görüntüleri ile müdahale edilmiş (karışılmış) fotoğraflar birlikte kullanılır. Yalter’in Rahime’nin ardışık fotoğraflarını, bu fotoğrafların yalnızca kenar çizgilerinin belirgin olduğu ve figürün “boş” bırakıldığı çizimlerle yan yana sunması çalışmanın dikkat çeken yönleri arasında yer alır. Bu izlemi yok sayılmanın, resmi ideolojinin silgisiyle silinmenin anlatımı olarak yorumlamak olanaklı gözükür. Çalışmanın devamında Rahime’nin fotoğrafları ve bu fotoğrafların çerçevelerinden çıkan çaputlar vardır. Yalter “boşluk” kavramının yanında çerçevelere sığmayan çaputlarla beraber “doluluk” kavramının zıtlığını çok ekili bir şekilde kullanır. (Toprak 2018: 220).

Bununla birlikte Ergenç’e göre, Yalter’in Görsel 1 ve Görsel 2’deki çalışma dizisini boşluk ve doluluk üzerinden yorumlarken ilk dizideki boşluğun dizinin devamında taşan bir çaput yığına dönüştüğünü belirterek izleyiciye sunar. Bu çaput yığınları kültürel olduğunu söylerken şamanesk izler de taşır. Ergenç’in deyimıyla başka bir alemden gelen şamanesk izler kültür ve sanatla harmanlanarak kimlik kavramını eleştirir (Gezer 2020: 1512).

Sonuç olarak Rahime’nin benliğinin silinmesi, kadın kimliğine yüklenen ağır toplumsal beklentilerle birlikte ele alınır. Bu yükler kadını sosyal ortamdan uzaklaştırır ve toplumun çoğu zaman fark etmediği bir perdenin arkasında bırakır. Bu geri çekilme süreci sessizliğe ve görünmezliğe dönüşür. Ev içinde betimlenen Rahime’nin evde kalmasının bir diğer nedeni ise korkudur. Bu korku; yabancı bir kültürde yaşamak, dışarıda başına ne geleceğini bilememek, kendini nasıl koruyacağını kestirememek ya da korunma ihtiyacı hissetmek gibi çeşitli etkenlerle bağlantı kurar.

Görsel 2’de yer alan “Rahime” ve Görsel 3’te görülen “Geçici Meskenler” adlı çalışmalarda olduğu gibi, erkek şiddetinin ardından kadınlardan geriye çoğu zaman yalnızca bir isim ve birkaç kuru çiçek kalır. Oysaki kadın “Toprak Ev” adlı çalışmada olduğu gibi evin varlığını kimliğini kültürünü oluşturur. Burada “yuvayı dışı kuş yapar” değil buna mecbur bırakılır. Bu evde yaşadıkça izler, katmanlar, çaputlar, örtüler ya da örtünmeler oluşur.

Yalter’in duygusal işleri arasında Görsel 3’te görülen “Kuru Çiçekler” adlı çalışması da yer alır. Yalter bu çalışmasında İstanbul’da en işlek semtlerdeki çingene kadınlarının saçlarına taktıkları çiçekleri alıp kurutup fotoğraflarıyla beraber sergiler. Görsel 3’te görünen bu çalışmada Yalter, kimliğin çeşitliliğini vurgularken çeşitlilik içinde birlik ve beraberlik duygularını da ön plana çıkarır. Assmann’ın da dediği gibi, birlik olabilmesi için çeşit, benlik olabilmesi için başkalarının da olması gerekir (Assmann 2022: 145).

Ergenç'e göre;

“Çadırı kadınların yazgısına ve mekânına dair bir soruşturma alanı olarak kullanan Yalter göçebe çadırına 'yurt' denmesi üzerinden bu sabit olmayan alanı bir alternatif yurt metaforu olarak kullanmış ve kadınların dünyadaki varlığına dair radikal bir jest sunar. Bu 'çadır' (yurt) aşlında Yalter'in daha sonraki işlerinde izleyeceği temel izlekleri barındırıyordu: akışkan kimlik, göçebelik, kültürlerin ritüelleri, melezlik, toplumsal cinsiyet, modern-öncesi, öteki-kimlikler, vesaire. Yani yerleşik kodların dışında kalan kimlik, varoluş ve topluluk biçimlerinin araştırılması: Sanatla etnografinin ve sosyoloji politik bir bağ aracılığıyla birleştirilmesi.” (Ergenç 2016).

Dolayısıyla bu çalışmada bir evin bir kültürü, bir kimliği ne kadar net yansıttığı görülür. Ayrıca Orta Asya kültürüyle ilgilenen Yalter bu çalışmasında da kültürün izlerini yansıtır. Burada bulunduğu yer (mekân) hafıza ilişkisi de kurulabildiği gibi kültür ve bellek ilişkisi de bulunur.

Görsel 5. Nil Yalter, Başsız Kadın veya Göbek Dansı, Video performans, 1975, Paris. (URL 5).

Toprak'ın yorumuna göre, Görsel 5'teki “Başsız kadın veya Göbek Dansı” adlı çalışma yaklaşık 20 dakika süren siyah beyaz bu performans çalışması Afrika'nın belirli bölgelerinde uygulanan kadın sünnetine ilişkin etnografik bir çözümleme sunarken, aynı zamanda Anadolu'da doğurganlığı artırmak amacıyla imamlar tarafından kadınların göbeklerine yazılan tılsımlara da gönderme yapar (Toprak 2018). Bu bağlamda sanatçının iki kültürü yan yana getirerek oluşturduğu çalışma, kimlikler farklı olsa bile kadınların yaşadığı sorunların ortaklaştığı bir noktaya işaret eder. Performansın devamında göbek dansı yapan sanatçı, kadının metalaştırıldığı ve geleneksel baskı altında sıkıştığı toplumsal yapıyı ele alır.

Sonuç

Nil Yalter, sanatın anlamının dönüşüm geçirdiği bir dönemde ortaya çıkarak çalışmalarını kimlik, kadın, cinsiyet ve kültür kavramları üzerine temellendirir. Kimliksiz bırakılmış kadınların yaşamlarını irdeleyen sanatçı, aynı zamanda döneminin pek çok sanatçısına da öncülük eder.

Yalter'in çalışmalarında dikkat çeken unsurlardan biri, anlatı ile teknik çeşitliliğin ön plana çıkmasıyla ortaya çıkar. Sanatçı, dönemin yeniliklerini benimseyerek bunları kültürel öğelerle bir araya getirir ve özgün bir biçim dili kurar. Toplumun ve yaşadığı dönemin sorunlarını sanat aracılığıyla görünür kılar; aynı süreçte kadının toplumsal konumunu da tartışmaya açar. Kadınlara yeni kimlik olanakları sunar ve kadının kimliksizleşmesine yol açan toplumsal baskıları sorgular.

Bununla birlikte Yalter'in eleştirilerinde kültürün toplumun varlığı açısından taşıdığı önemi vurguladığı görülür. Sanatçı, kültürel çeşitliliği işlerken bu çeşitliliğin kimliğin temelini oluşturduğunu; farklılıkların ise toplumların özgün kimliğini belirlediğini gösterir. Kültürün ilerlemesi ve canlı kalabilmesi, bireylerin ve milletlerin kimliklerinin varlığını sürdürebilmesi için çağın, yaşamın ve toplumsal düzenin sorgulanmasıyla gerçekleşme imkânı bulur. Yalter, bu sorgulamayı sanatsal üslubuyla görünür kılar.

Dolayısıyla kültür, birey ve toplumun var olabilmesi için gerekli bir değer; geçmişle bugünü bağlayarak kimliğin temelini oluşturur. Kültür ve kimlik birbirinden beslenir çünkü tarih, dil, din, aidiyet, benlik ve toplumsal roller gibi pek çok kavramı bünyesinde barındırır. Bu nedenle kültür ve kimlik, içinde buldukları toplumun dinamikleriyle biçimlenir.

Ayrıca Yalter'in çalışmalarında da birey, doğduğu ve büyüdüğü çevrenin kültüründen derin biçimde etkilenir. Mekân değişse bile kültür, kimliğin ayrılmaz bir parçası olarak bireyin benliğine taşınır. Sanatçının "Rahime" adlı çalışmasında da bu durum açıkça görülür: Farklı bir kültürden gelen, göçle birlikte yeni bir topluma karışan Rahime, yaşadığı yabancı toplumun kültürüne değil, doğduğu çevrenin kültürüne tutunarak var olmaya çalışır. Ancak bu süreçte kendi benliği zamanla silinir.

Kadın, toplumda, tarihte ve kültürde her zaman var olur ancak çoğu zaman yok sayılır. Bu yokluk, kimi zaman tarih ve sanat anlatılarında, kimi zaman ise aile ve toplumsal yaşamda görünür hâle gelir. Kadının kimliksizleştirilmesi yalnızca bireyi değil, kültürü ve toplumu da olumsuz yönde etkiler. Buna rağmen kadın, çoğu zaman ötekileştirilir.

Kendine ait çok az şeye sahip olan kadın, kimliğini oluşturmak için mücadele etmek zorunda kalır. Bu mücadele sürecinde kimi zaman kültürü, kimi zaman dini, kimi zaman da içinde yaşadığı çağın değerlerini sorgular. Kadın yalnızca birey olarak değil, toplumun ona yüklediği çoklu rollerle var olur. Evde anne, eş, aşçı, temizlikçi; işte çalışan kadın; sosyal yaşamda ise "ölçülü" olmak zorunda bırakılır. Kusursuz olması beklenen kadın, aynı zamanda "narin ve kırılğan" görülür ve yalnızca kadın olduğu için şiddete, hatta ölüme maruz kalabilir.

Kadına anne, fedakâr, cefakâr, öğretmen gibi roller yüklenirken yalnızca "birey" olmak isteyen kadın yetersiz görülür. Bu yetersizlik duygusu, kadının yaşamının farklı evrelerinde yeniden ortaya çıkar. Toplumun yüklediği görevleri benimseyen kadın, çoğu zaman hastalanmayı veya yorulmayı dahi "başarısızlık" olarak algılar.

Bu çoklu görevlerle yaşayan kadın, aile, toplum ve kültür arasında güçlü bir bağ kurar. Bu nedenle, bir milletin varlığı ve gelişimi için kadının eğitimden yoksun bırakılması düşünülememesi gerekir. Cumhuriyetle birlikte Türk kadını, kendisine yüklenen kalıplardan sıyrılarak hak ettiği değeri kazanır; yalnızca "kadın" olduğu için değil, "insan" olduğu için değer görmeye başlar. Bu bağlamda Cumhuriyetle birlikte ortaya çıkan kadın kimliği, toplumsal gelişimin en önemli unsurlarından biri olmuştur. Kadının birey olarak varlığını sürdürebilmesi, sağlıklı bir toplumun temel koşulu olur.

Kaynakça

- Alpan, Ezgi Deniz (2017). “Sanatçıda Kimlik Sorunu, Kadınlık Etiketi ve Türkiye’de Kadın Tiyatro Yönetmeni Olmak”, *Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, C. 4, S. 12, s. 20-36. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/52678/694387>.
- Assmann, Jan (2022). *Kültürel Bellek: Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik*, (A. Tekin, Çev.) (Orijinal eser 2001). İstanbul: Ayrıntı Yayınevi.
- Çakır, Serpil (2007). *Feminizm: Ataerkil İktidarın Eleştirisi*. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Çiçen, A. K. (2005). “Kültür, Uygarlık, Evrensellik ve Çok Kültürlük”, *Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi*, S. 4, s. 111-115. Erişim adresi: <https://acikerisim.uludag.edu.tr/items/f51ee318-a06b-45ff-a51a-f6d261241bdf>.
- Dalbay, Ramazan Saim (2018). “Kimlik” ve “Toplumsal Kimlik” Kavramı”, *Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, S. 2, s. 161–176.
- Dökmen, Zehra Y. (2009). *Toplumsal Cinsiyet*. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Dönmez Aydın, Hatice (2017). “Kadına Biçilen Role Karşı Bir Direnme Yolu Olarak Feminist Sanat”, *Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Dergisi*, S. 33, s. 29-49.
- Erdal, Burcu Burçak; Pala, Sibel ve Erkan, Aziz (2022). “Feminist Sanat Pratikleri: Türkiye Örneği”, *Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Araştırmaları Dergisi*, S. 15, s. 58–73. Erişim adresi: <https://doi.org/10.29228/cukar.57463>
- Ergenç, Ahmet (2016). “Nil Yalter ve Görünmeyenler”, *Artfulliving*. Erişim adresi: <https://www.artfulliving.com.tr/sanat/nil-yalter-ve-gorunmeyenler-i-9151> (Erişim Tarihi: 16.01.2024)
- Eriñç, M. S. (2004). *Kültür ve Sanat Üzerine: Kültür Sanat, Sanat Kültür*. Ankara: Ütopya Yayınları.
- Gezer Oğuz, Ö. (2020). “Göç Kimlik Aidiyet Ekseninde Nil Yalter”, *İdil Sanat ve Dil Dergisi*, S. 74, s. 1504–1518. Erişim adresi: <https://doi.org/10.7816/idil-09-74-01>
- İmzasız, (2023). “Feminist Sanat Nedir? Niçin Var?”, *Aposto*. Erişim adresi: <https://aposto.com/i/feminist-sanat-nedir-nicin-var>. (Erişim Tarihi: 11.01.2024).
- Sütçüoğlu, Bilgen (2009). *Türkiye’de Ulusal Kimliğin Tanımını Değiştirme Çabası: Devlet Katında Nâzım Hikmet’in Değişen İmgesi*. Ankara: ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayınları.
- Şahin, Murat (2019). “Kültür Aktarımında Toplumsal Cinsiyetin Rolü”, *Akademik Hassasiyetler*, C. 6, S. 11, s. 233-249.
- Şener, Aylin. (2022). “Feminist Sanat: Bir Giriş”, *Argonotlar*. Erişim adresi: <https://argonotlar.com/feminist-sanat-bir-giris>. (Erişim Tarihi: 09.01.2024).
- Toprak, Aslı (2018). “Feminist Bir Yaklaşımla Nil Yalter’in Sanat Ortamına Katkısı”, *Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi*, C. 1, S. 2, s. 215-234. Erişim adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ktc/issue/39906/425871>.
- URL 1. Nil Yalter, Türk Göçmenler, Türk Göçmen İşçileri ve Aileleri, Enstalasyon: Siyah-Beyaz Video, Fotoğraf ve Çizimler, 1977, Paris Erişim adresi: <https://www.sanatperver.com/nil-yalter/>. (Erişim Tarihi: 14.01.2024).
- URL 2. Nil Yalter, Rahime, Türkiye’den Bir Kürt Kadın, Fotoğraf, Video, Kolaj ve Desenler, 1979, Paris. Erişim adresi: <https://www.sanataat.com/view/zamaninin-tanigi-viddani-nil-yalter>. (Erişim Tarihi: 15.01.2024).
- URL 3. Nil Yalter, Geçici Meskenler 2, 1974–1976, Paris. Erişim adresi: https://www.instagram.com/galerist_tr/p/C0g9N5SIFQd. (Erişim Tarihi: 16.01.2024).
- URL 4. Nil Yalter, Toprak Ev, Yerleştirme, 1973, Paris. Erişim adresi: <https://www.galerist.com.tr/tr/nil-yalter-7>. Erişim Tarihi: 16.01.2024)
- URL 5. Nil Yalter, Başsız Kadın veya Göbek Dansı, Video Performans, 1975, Paris. Erişim adresi: <https://www.sanatperver.com/nil-yalter/>. (Erişim Tarihi: 16.01.2024).
- Yıldırım, N. Nurdan (2018). 1980-1990 Yılları Arası Türk Plastik Sanatlarında Feminizm Yansımalarının Dört Kadın Sanatçı Üzerinden İncelenmesi: Nur Koçak, Gülsün Karamustafa, Nil Yalter, Füsün Onur. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Etik kurul izni: Çalışmada herhangi bir etik kurul iznine gerek yoktur.

Ethics committee approval: There is no need for any ethical committee approval for the study.

Destekleyen kurum / kuruluşlar: Herhangi bir kurum/kuruluştan destek alınmamıştır.

Supporting-sponsor institutions or organizations: No support was received from any institution/organization.

Katkı oranı: Birinci yazar %50, ikinci yazar %50

Author contribution percentage: *First author 50%, second author 50%*

Çıkar çatışması: Herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Conflict of interest: There is no conflict of interest.

Yapay zekâ kullanımı: Çalışmada yapay zekâ kullanılmamıştır.

Use of artificial intelligence: Artificial intelligence was not used in the study.

Bu dergide yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarda olup, CC-BY lisansı altında açık erişim olarak yayımlanmaktadır.
The copyrights of the works published in this journal belong to the authors, and they are published as open access under the CC-BY license.